

“SHARH FIQH AL-KAYDONIY” ASARI QO‘LYOZMALARI MANBASHUNOSLIK TAHLILI

Anarbaeva Jamila Fayyoz qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Islomshunoslik mutaxassisligi 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532965>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-January 2024 yil

Ma’qullandi: 15- January 2024 yil

Nashr qilindi: 19- January 2024 yil

KEY WORDS

Fiqh, Fiqh Kaydoniy, Lutfulloh Nasafiy, qo‘lyozma, Abu Hanifa.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Lutfulloh Nasafiyning “Fiqhi Kaydoniy” asarining yozilish tarixi, unga sabab bo‘lgan tamoyillar bilan bir qatorda asarning batafsil tavsifi hamda uning tarkibiy qismi yoritilgandir. Islom huquqi sohasida yozilgan jamlovchi asar hisoblangan ushbu kitob hozirga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagani bilan ajralib turadi. Asarda nafaqat fiqhga doir sohalar, ibodat hamda muomalat masalalari batafsil yoritib berilgan.

XIII asrning oxiri XIV asr boshlarida Movarounnahrda yetishib chiqqan faqihlar orasida nasafliklar salmoqli o‘rin egallaydi. Bu davrlarda asosan fiqhiy ilmlar rivoji ko‘zga tashlanadi. Nasafshunos turk olimi T.Yashilyurtning qayd qilishicha, turk olimlari tafsir, hadis va adab ilmlarini egallash uchun Suriya, Iroq, Misr kabi davlatlarga borgan bo‘lsalar, fiqh, kalom va falsafa kabi aqliy bilimlarni egallash uchun Nasaf, Samarqand, Buxoroga kelganlar. Garchi bu davrda mo‘g‘ullar istilosi tufayli Movarounnahrda ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-madaniy sohalarida tanazzul yuzaga kelgan bo‘lsa-da, Chig‘atoy xonlaridan Kebekxon (vaf. 1326 y.) davriga kelib, savdo, qurilish, ilm-fan birmuncha ravnaq topa boshladi. Davr ilmiy jarayonida aqida, tafsir, kalom, hadis va fiqh ilmlariga e‘tibor avvalgidek jonlana boshlagani kuzatiladi. Unda Abu Bakr Ali Nasafiy (1319-yil hayot bo‘lgan), Abul Barakot Nasafiy (vaf. 1310 y.), Abdulmakorim Alouddavla Ahmad ibn Muhammad (vaf.1334 y.), Amir Mahmud ibn Yamin (vaf. 1344 y.), Mahmud ibn Sadrush-shari‘a (vaf. 1346 y.), Xoja Salmon Sovajiy (vaf. 1368 y.), alloma Sa‘duddin Umar (vaf.1322 y.), Amir Sayyid Ali (vaf. 1384 y.), Xoja Jaloliddin Turonshoh (vaf. 1385 y.), Bahouddin Naqshband Muhammad ibn Muhammad Buxoriy (vaf. 1389 y.), Jaloliddin Ahmad ibn Yusuf Tuboniy (vaf. 1391 y.) kabi olimlar qatorida Lutfulloh Nasafiy Fozil Kaydoniy ham o‘zining muayyan hissasini qo‘sha oldi.

Lutfulloh Nasafiy Fozil Kaydoniy Nasafda tavallud topgan. Hozirgi paytgacha yetib kelgan manbalarda Lutfulloh Nasafiyning hayoti va ilmiy merosiga bag‘ishlangan ma‘lumotlar ko‘p emas. Bibliografik manbalarda ham Nasafiy haqida qisqa va bir-birini doim takrorlab kelgan ma‘lumotlar beriladi. Nasaflik olimlarning ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri bo‘lgan Lutfulloh Nasafiy ilmiy merosi O‘zbekistonda va xorijda yetarli darajada o‘rganilmagan. Uning bizgacha «Fiqhi Kaydoniy» nomli yagona asari yetib kelgan.

Muallifning asardagi asosiy maqsadlaridan biri, xalq orasidagi mavjud ijtimoiy, madaniy va ruhiy an‘analarning mo‘g‘ullar davrida ham uzluksiz davom etishini

ta'minlashdan iborat bo'lgan. Lutfulloh Nasafiy o'z o'rnida mo'g'ullar davrida so'nib borayotgan fiqh ilmini qayta jonlantira olgan. Chunki o'sha paytda Movarounnahr hududida Nasafiyning «Fiqhi Kaydoniy» asari kabi ibodat masalalarini to'liq qamrab olgan e'tiborli asarlar juda kam yozilgan. Asar matnida zikr etilgan masalalar islom manbashunosligining faqat ibodat sohasiga oidligi bilan xarakterli. Unda ibodatga oid masalalarning eng nozik jihatlarigacha kirib borilgan. Muallif keng dunyoqarashi, masalalarni yoritishda hanafiylikka rioya qilishi va ibodatga oid amal turlarini talabaga yodlab oladigan darajada sodda, ravon uslubda mahorat bilan tushuntira olishi kabi mahoratlarni o'z asarida namoyon eta olgan. Manbalarda Lutfulloh Nasafiyning vafot etgan yili ko'rsatilgan bo'lsa-da, uning tavallud sanasi uchramaydi. Qo'lyozmalarda muallifga «Nasafiy» va «Kaydoniy» deb nisba berilishi uning aynan o'sha mavzedan ekaniga ishora qiladi.

Lutfulloh Nasafiyning bolalik va o'smirlik davrini batafsil yorituvchi ma'lumotlar saqlanib qolmagan. Manbalarda allomaning ilm istab safar qilgani yoki mo'g'ullar xuruji sabab o'zga yurtlarga ketishi haqida ham ma'lumotlar uchramaydi. Shunday bo'lsada, uni ziyoli oiladan chiqqan, o'z davrining peshqadam faqihlaridan ta'lim olgan, shariat ilmlarini mukammal egallagan, deyishga asos bor. Chunki Nasaf ham o'ziga qo'shni shaharlar kabi mintaqaning ilm-fan va madaniyat markazlaridan biri bo'lgan. U yerda mashhur ulamo va shayxlar faoliyat ko'rsatgan.

«Fiqhi Kaydoniy» asari qariyb olti asr, ya'ni o'tgan asrning o'ttizinchi yillarigacha O'rta Osiyo madrasalarida o'qitildi va islom fiqhining asosiy qo'llanmalaridan biri sifatida e'tirof etildi. Asarning ko'plab tarjima, ta'liqa, sharh va hoshiyalari Movarounnahr shaharlariga keng tarqaldi. Bu kabi omillar muallif asarining muhim ahamiyatga ega ekaniga ishora qiladi. Fiqhiy mavzuda yozilgan ushbu asarning yuzlab qo'lyozma nusxalari jahonning turli qo'lyozma fondlarida saqlanadi.

Ibodot va muomalot masalalarining bir-biridan oz bo'lsa-da, farqli jihatlari bo'lib, bir o'lkada muayyan bir mazhabning shakllanishiga olib kelgan. Shunga ko'ra, Marv, Nishopur, Samarqand, Buxoro, Balx, Nasaf, Kayruvon, Qurtuba shaharlarida qator ilm markazlari yuzaga kelgan. Ularda Hanafiy mazhabi mazhabboshisi Imom A'zam Abu Hanifa (vaf. 767 y.) ning fiqhiy uslublari, ya'ni Qur'oni karim, hadis, sahobalar so'zlari, qiyos, istehson, ijmo' va urf kabilarga tayanib hukmlar chiqarilgan. U zotning aksar shogirdlari Movarounnahr va Xuroson o'lkalaridan bo'lib, hanafiylik ijtihodini keng tarqatganlar. Shu sabab, o'lkamizdan yetishib chiqqan faqihlarga ehtiyoj va ehtirom doimo kuchli bo'lgan. Movarounnahr faqihlari nafaqat umuminsoniy qadriyatlar, balki mahalliy urf-odatlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaganlar. O'lkadagi mavjud fiqh maktablari o'ziga xos tarzda shakllanib, ularda shariat an'analarining nozik va daqiq tomonlari munozarali kurashlar ostida tahlil etilgan. Bu ayniqsa fiqhiy masalalarda yaqqol namoyon bo'lgan.

Xulosa o'rnida quyidagilarni aytish mumkinki, hanafiy olimlari nafaqat ijtimoiy masalalar, balki ibodat masalalari orqali ham jamiyatni birlik, yaxshilik va ezgulikka chorlaganlar. Ularning fiqhiy qarashlari ta'lif etgan asarlarida o'z aksini topgan. Shu munosabat bilan Lutfulloh Nasafiyning «Fiqhi Kaydoniy» asari fiqhiy ilmlar ichidagi eng katta qismni tashkil etgan namoz va uning qoidalariga yo'naltirilgan mavzularni qamrab olgan. Ma'lumki, Qur'on, hadis hamda tafsir kitoblarida ibodat va unga taalluqli masalalar haqida ko'p zikr qilingan va bunga alohida e'tibor qaratilgan. Davr talabidan kelib chiqqan holda, faqat ibodat masalalarini to'liq qamrab olgan «Fiqhi Kaydoniy» kabi katta fiqhiy masalalar

- to'plami mustaqil holda ham yaratilgan. «Fiqhi Kaydoniy» yozilgan davridan boshlab, to XIX asrning ikkinchi yarmigacha ta'lim tizimida fiqh ilmi, xususan, ibodat masalalari bo'yicha asosiy qo'llanmalardan biri bo'lib kelgan. Asarning o'zbek tilidagi tarjimasini «Toshkent islom universiteti» nashriyot-matbaa birlashmasi bosmaxonasida 2009 va 2010-yillari chop etilgan.
- ibodat bilan bog'liq sakkiz xildagi amal turlari sanalib, ularning har biriga alohida ta'rif bergan;
 - sakkiz turdagi amallar ikki guruhga, «buyurilgan» va «buyurilmagan» amallarga ajratilgan;
 - avval buyurilgan amal turlari keltirilib, ularning besh turi, ya'ni farz, vojib, sunnat, mustahab va mubohlar haqida ma'lumot berilgan;
 - buyurilmagan amallar - harom, makruh va mufsidlarning umumiy soni sakkiztaga yetkazilgan;
 - namozdagi amallar muayyan boblarga ajratilib, matnda ularning har biri alohida bayon etilgan;
 - amal turlari «xos» va «omm» jihatdan ikki turga ajratilgan. Unga ko'ra, vojib, sunnat, mustahab, makruh va mubohlardan tashkil topgan besh guruh xos va umumiy turlarga bo'lingan;
 - farz qat'iy buyurilgan amal turlari e'tiboridan faqat «doxiliy» va «xoriyiy» (ichki va tashqi) guruhlarga ajratilgan;
 - qaytarilgan amal turlaridan sanalgan harom va mufsidlar «omm», ya'ni barcha uchun umumiyliги ko'rsatilgan;
 - masala bayonida o'quvchining oson tushunib, uni yodlab olishi ko'zlangan.

Fiqhiy matnlar tahlili bu sohaga oid asarlarning deyarli barchasi o'ziga xos uslubda yozilganini ko'rsatdi. Ularda matn qisqa, lo'nda va yodlash uchun qulay bo'lishiga e'tibor qaratilgan. Asar matni an'anaga muvofiq «basmala» bilan boshlangan. Har bir ishni «Bismillahir rohmahir rohim» kalimasi bilan boshlash Muhammad (a.s.) ning «Allohning ismi bilan boshlanmagan har-bir ish kesikdir» mazmundagi hadislar bilan hujjatlangan. «Bismilloh»ning fazilati haqida va uni sharhlab, turli davrlarda ko'plab asarlar yozilgan. Ilmiy tilda uni «Tasmiya» yoki «Basmala» deb aytiladi. Asarning kirish qismida hamd, na't va salovatlar berilgan. Asosiy matn - «Bilginki» so'zi bilan boshlanadi. Har qanday asarning birinchi jumlasini nihoyatda ahamiyatlidir. Asarning ta'kid ma'nosidagi so'z bilan boshlanishi undagi mavzularni yodda olib qolish zarurligiga ishora qiluvchi bir vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu hol fiqhiy va grammatik asarlarda keng uchraydi. Uning bu kabi ko'rinishi keyinchalik badiiy va she'riy uslublarda ham namoyon bo'la boshladi.

«Fiqhi Kaydoniy»ning Movarounnahr madrasalarida qo'llanma sifatida o'qitilgani asarga ko'plab sharhlar yozilishiga sabab bo'lgan. Bu sharhlarning aksari Movarounnahr va Xuroson olimlari qalamiga tegishli bo'lib, asosan «Sharhi Fiqhi Kaydoniy» nomi bilan keng tarqalgan. Jumladan, Sa'diddin Taftazoniy, Qozi Ixtiyor, Mavlono Fasihiddin ibn Abdulkarim Nizomiy Hiraviy, Shamsiddin Muhammad Ko'histoniy, Muhammad Amin ibn Abdulloh Mo'minobodiy, Ibrohim ibn Mirdarvesh Buxoriy, Ismoil Nosih, Ibrohim ibn Husayn ibn Ahmad ibn Piri Makkiy Pirizoda, Aziz Mahmud ibn Fazlulloh ibn Mahmud Hudoiy Uskudariy, Shayx Ismoil Haqqi ibn Mustafu Jalvatiy, Nuriddin Ali ibn Sulton Muhammad Qoriy kabi olimlar «Fiqhi Kaydoniy»ga turli hajmda sharh yozganlar.

Asarning qo'lyozma va toshbosma nusxalarini qator Sharq qo'lyozma fondlarida jumladan, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharq qo'lyozmalari markazida uchratish mumkin.

Ushbu markaz qo'lyozma va toshbosma asar matnlari hoshiyasiga bitilgan nusxalar bilan salmoqli o'rin tutadi. Mana shunday holatlar «Fiqhi Kaydoniy» matni va sharhlarida ham ko'zga tashlanadi. Asarning izohli nusxalari asosan hoshiya va jadval tashqarisiga ko'chirilgan.

Lutfulloh Nasafiyning «Fiqhi Kaydoniy» asari ko'p jihatlari bilan hanafiy fiqhiga mansub Burhoniddin Marg'inoniyning «Hidoya», Tojiddin Ubaydulloh ibn Mas'udning «Muxtasar al-Viqoya», Abul-Lays Samarqandiyning «Muqaddima as-salot», Mas'ud ibn Mahmud ibn Yusuf Samarqandiyning «Saloti Mas'udiy», Ibn Kamolposhshoning «Shurut as-salot» kabi fiqhiy asarlariga matn jihatidan yaqin turadi.

Hozirda ana shu «Fiqhi Kaydoniy» asariga bitilgan sharhlarni manbashunoslik nuqtai nazaridan o'rganish va uni tadqiq qilish, zamonaviy nashrga o'girib tarjima qilish va islomshunoslikning muhim vazifalaridan hisoblanmoqda.

Mazkur tadqiqot natijasida O'zbekistondagi barcha kutubxonalar hisobida 500 dan ortiq qo'lyozmalar borligi aniqlandi, ularni ichida Sa'duddin Taftazoniy tomonidan «Fiqhi Kaydoniy» ga yozilgan sharhlari O'zbekiston xalqaro islom akademiyasining o'zida tavsif qilinganlarning o'zi 5 nusxada saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi ulardan ba'zilarini keltirib o'tamiz:

Birinchi nusxa¹. Ushbu qo'lyozma O'zXIA manbalar xazinasida 72/1 raqam bilan saqlanmoqda va u majmuadagi birinchi asar hisoblanadi. Asar muallifi: Sa'duddin Mas'ud ibn Umar at - Taftazoniy (792/1390 y.) Bu qo'lyozma 1359/1940-yili Kori Ahmad ibn Mulla Muhammadkuli Marg'inoniy tomonidan Marg'ilon shaxrida ko'chirilgan. Majmua jami 18 ta asardan iborat bo'lib Sharh fiqhi Kaydoniy asari bilan boshlanib quyidagi ketma-ketlikda keladi:

- Risala fi al - lug'at.
- Javohir al - faroiz.
- Risala fi al - faroiz.
- Risala fi asamo al - muftiyn min as - sahaba.
- Risala fi asamo al - ashara al - mubashshara bi al - Janna.
- Risala fi asamo as - siniyn at - turkiy.
- Risala fi takbir at - tashrik.
- Risala fi ahadis Navruz.
- Risala fi kurroi sab'a bi an - nazm.
- Risala fi al - aqoid.
- Solati kabir Ahmad.
- Risala fi xutbai jumu'a.
- Risala fi sharh al - hadis.
- Xutbai nikox.
- Hikoyat.
- Ibrohim Adham hikoyasi

Majmua jami 172 (1a-172b) varaqdan iborat bo'lib, shundan «Sharh fiqh Kaydoniy» 65 varaq (9b-73a) tashkil etadi. Muqova o'lchami 15 x 26, varaq o'lchami 14.5 x 25.5, matn o'lchami 7,5 x 16 va har bir varaqda satrlar soni 17ta. U arab tilida sharq qog'oziga nasta'liq xatida ko'chirilgan. Matn holati nuqsonsiz to'liq shaklda. Bezaklari mavjud. Qo'lyozma holati

ta'mirlangan, oldi muqovasi ko'chgan, ba'zi sahifalarida dog'lar bor. Shuningdek matn orasi va chetida risolaga taalluqli to'ldirishlar mavjud hamda matn va sharh qora siyohda yozilgan, matnning ustiga qora siyohda chiziq tortilgan. Risolaning 9b-27a - varaklaridagi matn ko'k jadvalga olingan. Sahifalar poygirlangan. Qo'lyozma muqovasi qizil rangli qalin qog'oz bilan muqovalangan bo'lib, sathlari gulli qavariq sahhof tamg'alari bilan bezatilgan. Labagi qizil rangli charmdan ishlangan. Tilchasi mavjud

Asar boshi:

معنى التسمية بالفارسية على التحقيق بنام خدای تعالی تیمنا آغاز میكونم...

Tarjimasi. "At-Tasmiya" ning Fors tilidagi haqiqiy ma'nosi "Tengi yo'q Xudo taolo nomi bilan boshlayman" dir.

Asarning tugatilishi:

الخط باقي والعمر فاني والرب عافي والعبد عاصي تمت الكتاب عون الوهاب غفر الله ذنوبهما وستر عيوبهما.

Tarjimasi: Kitob Al-Vahhobning izni bilan tamomlandi Alloh taolo u ikkisining gunohlarini mag'firat qilsin va ayb-nuqsonlarini satrlasin.

Ko'lyozmada Lutfulloh Nasafiyning "Fiqh Kaydoniy" asariga Sa'duddin Taftazoniyning bitgan sharhi bo'lib u sakkiz bobdan iborat bo'lib, jumladan farz, sunnat, mustahab, xarom, makruh va harom kabi fihiy atamalarning ma'nolari va hukmlari bayon qilingan. Keyin sakkiz bobning sharhi bayon qilingan bo'lib, Birinchi bobda namozning shartlari.

Ikkinchi bobda namozning vojiblari.

Uchinchi bobda namozning sunnatlari.

To'rtinchi bobda namozning mustahablari.

Beshinchi bobda namozni botil kiluvchi omillar.

Oltinchi bobda namozning makruhlari.

Yettinchi bobda namozning mubohlari shuningdek oxirgi sakkizinchi bobda namozning fosid qiluvchi amallar bayon qilingan. 18-9a - varaqlariga fiqh, hadis va adabiyotga oid turli masalalar keltirilgan.

Ikkinchi nusxa². Ushbu qo'lyozma O'zXIA manbalar xazinasida 402/IX raqam bilan saqlanmoqda. Arab tilida yozilgan. Asar muallifi: Sa'duddin Mas'ud ibn Umar at - Taftazoniy (792/1390 y.). Ko'chirilgan vaqti 1266/1850yil, ammo kotibi va joyi to'g'risida ma'lumot keltirilmagan. Qo'lyozma jami 16 varaqdan iborat (107b-144b). Muqova va matn o'lchamlari 12x10,7x16 sm va har bir varaqda satrlar soni 17 tani tashkil qiladi. U sharq qog'oziga nasta'liq hatida ko'chirilgan bo'lib matn qora siyohda yozilgan, kerakli so'zlar esa qizil siyoh bilan ajratib qo'yilgan. Asarning muallif tomonidan yozilgan joyi va vaqti ham keltirilmagan. Sahifalar poygirlangan bolib hoshiyalar mavjud emas. Muqovasi qalin kartondan ishlangan bo'lib ustiga och yashil rangli kogoz yopishtirilgan. Uning sathlari gulli qabariq tamg'alar bilan bezak berilgan. Tayaki va dastaki kislari qizil rangli charmdan ishlangan. Tepa va past qismida tilchasi mavjud.

Matn holati to'liq shaklda nuqson yetkazilmagan, 1, 2, 3, 160, 161 sahifalarda turli qaydlar yozilgan. 6-sahifada Bobo Ravshan qissasidan 1 varaq yozilgan. 14b-15 sahifalarda tish og'riganda o'qiladigan duo, "Javobnoma" duosi va "Mag'firat" duolari yozilgan. 27-33a, 3ba - 43b sahifalarda turli fihiy masalalar savol-javob tarzida berilgan hamda duolar yozilgan. 49b sahifada chaqaloqqa ism qo'yish haqida ma'lumot berilgan. 96b-106b sahifalarda xam turli xil

duolar berib o'tilgan. 145-sahifada turli qaydlar yozilgan. 146a-151a sahifagacha "Savsan" duosi uning fazilati va tarixi batafsil yoritilgan. 50-51a, 107a sahifalar bo'sh qoldirilgan.

Asar boshlanishi basmaladan so'ng:

معنى التسمية بالفارسية على التحقيق بنام خدای تعالی بی همتا آغاز میكونم...

Tarjimasi: "At-Tasmiya" ning Fors tilidagi haqiqiy ma'nosi "Tengi yo'q, yagona Xudoi taolo nomi bilan boshlayman" dir.

Asarning tugatilishi:

الخط باقي والعمر فاني تمت تمت سنة 1266.

Tarjimasi: Xat, ya'ni kitob boqiy va umr o'tkinchidir. (Ushbu risolani ko'chirish) nihoyasiga yetti yetti yetti.

Asar tavsifi: Risolada "Fiqh al-Kaydoniy" asarining sharhi bo'lib, sakkiz bobdan iborat. Jumladan farz, sunnat, mustahab, makruh va harom kabi fiqhiy atamalarning ma'nolari va hukmlari bayon qilingan.

Keyingi sakkiz bobning sharhi bayon qilingan bo'lib, birinchi bobda namozning shartlari. Ikkinchi bobda namozning vojiblari. Uchinchi bobda namozning sunnatlari. To'rtinchi bobda namozning mustahablari, Beshinchi bobda namozni botil qiluvchi omillar. Oltinchi bobda makruhlari. Yettinchi bobda namozning mubohlari shuningdek oxirgi sakkizinchi bobda namozni fosid qiluvchi amallar bayon qilingan, undan so'ng arab grammatikasiga atalgan bo'lib dastlab nega "bidon" so'zi qo'llanilgani bayon etilgan. Arab tili qoidalari turli hadislar va rivoyatlar bilan qiziqarli uslubda izohlab berilgan.

Uchinchi nusxa³. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi manbalar xazinasida 251/IV inventar raqami ostida saqlanib kelinmoqda. Arab tilida yozilgan. Asar muallifi: Sa'duddin Mas'ud ibn Umar Taftazoniy (792/1390 y.). Ko'chirilgan vaqti, joyi va kotibi to'g'risida ma'lumot keltirilmagan. Qo'lyozma jami 23 varaqdan iborat (251a-273a). Muqova va matn o'lchamlari 12x19,8x14 sm va har bir varaqda satrlar soni 19 tani tashkil qiladi. U sharq qog'oziga nasta'liq xatida ko'chirilgan bo'lib matn qora siyohda yozilgan, sharhlanayotgan matn ustiga qizil chiziq chizilgan. Asarning muallif tomonidan yozilgan joyi va vaqti ham keltirilmagan. Sahifalar poygirlingan bolib hoshiyalar mavjud emas. Muqovasi qalin kartondan ishlangan bo'lib ustiga och yashil rangli qog'oz yopishtirilgan. Bezak ...

Asarning boshlanishi (basmaladan so'ng):

المعنى التسمية والفارسية على التحقيق بنام خدای تعالی آغاز میگون...

Tarjimasi: "At-Tasmiya" ning Fors tilidagi haqiqiy ma'nosi "Tengi yo'q Xudoi taolo nomi bilan boshlayman" dir.

Asarning oxiri:

لا يفسد الصلوة كمن يصلي فسقة حدث جاز له ان ينصرف...

Tarjimasi: Namoz fosid bo'lmaydi huddi namoz o'qiyatgan kimsaga hadas sodir bo'lib unga tark etish joiz bo'lgani kabi...

Tadqiqotlar natijasida qo'lyozmalar bilan ishlash va muzey bo'limida "Fiqhi Kaydoniy" asariga Muhammad Ko'histoniy tomonidan ham yozilgan sharhning bir nechta nusxalari saqlanishi aniqlandi, ulardan birining tahlilini keltirib o'tiladi.

U qo'lyozmalar fondida MR 52/II inventar raqami ostida saqlanmoqda.

Asar muallifi Muhammad Shamsuddin Ko'histoniy Samarqandiy (vaf. 950/1543 yoki 963/1555-56 y.). Qo'lyozma to'liq shaklda bo'lib bosh muqovasi yo'q, ayrim varaqlari namdan

zararlanib, yopishib qolgan. Asar xattot Najmiddin Muhammad ibn Mullo Do'st Muhammad tomonidan robi'u-s-soniy 1211/1796 yili oktyabrda dushanba kuni ko'chirilgan nusxadan jumadu-l-avval 1273/1857 yili yanvarda kotib Mullo Mir Sa'ad ibn Mullo Sayid payshanba kuni ko'chirib olgan.

Qo'lyozma jami 49 varaqdan (v. 23a-70b) iborat. Matn o'lchamlari 185x95 mm va har bir varaqda satrlar soni 15 tani tashkil qiladi. Asar ikki qismga bo'linib, asarning oxiri boshidan oldinga o'tib qolgan, birinchi qismining boshi 47b-70b varaqlarda, ikkinchi qismining oxiri 23a-46b varaqlarda keltirilgan bo'lib 71a varaq bo'sh qoldirilgan. U sharq qog'oziga nasta'liq xatida ko'chirilgan bo'lib matn qora siyohda yozilgan, kerakli so'zlar esa qizil siyoh bilan belgilangan. Sahifalar poygirlingan bo'lib hoshiyasida sharh va to'ldirmalar mavjud. Varaqlar sharqona raqamlanmagan, o'lchami 250'145 mm. Uning sathlari lola guli va turundj bilan bezak berilgan, muqovasi malla rangli va bosma naqshli. Tayaki va dastaki kislari charmdan ishlangan.

Mazkur asar Lutfulloh Nasafiy Fozil Kaydoniy (vaf. 750/1349y.)ning "Matolibu musolli" (Fiqh Kaydoniy) asariga yozilgan sharhdir. Sharh boshqalarning sharhlariga qaraganda aniqroq va hajmi juda kattaligidan farqlanib, mashhur hisoblanib, muallif har bir boblariga alohida to'xtalib, dalillar bilan mavzularni yoritib bergan. Asarni muallif Shamsuddin Ko'histoniy (947/1540 y.) yilda yozib tugatgan.

Asar boshi basmaladan so'ng(v. 47b):

الحمد لله الذى رفع قاعدة الفقه حتى وفقنا على مراد خير التابعين الحنفة واصحابه رضى الله عنهم و عن سائر اسلافنا
اجمعين...

Tarjimasi: Hanafiy tobe'inlarning eng yaxshilari va sahobalarining murodlariga muvaffaq bo'lgunimizcha, fiqh asosini ko'targan Allohga hamdlar bo'lsin, Alloh ulardan va barcha salaf ajdodlarimizdan rozi bo'lsin.

Asar so'ngi (v. 46b):

ارجو هذه التتمة حسن العاقبة والخاتمة قد وقع الفراغ عن تسويد...

Tarjimasi: Umid qilamanki, bu tamomlashning oqibati go'zal va xotimasi qoralanishdan yiroq bo'ladi.

Kolofon (v. 46b):

هذه النسخة الشريف بمفيدة منسوبة الى المحقق كامل فى العلوم العقلية و النقلية مولانا شمس الدين محمد قحستاني على يد الحقيير العاصى الراجى الى عفو ربه البارى العفى نجم الدين محمد بن ملا دوست محمد فى يوم الاحد من شهر ربيع الثانى فى سنة ١٢١١ من هجرة حضرت النبوية عليه من الصلوات افضلية و من التحيات اكملها واشملها اللهم اغفر امة محمد و اصالح امة محمد و التماس من مستفدين ان يدعوا ابا حسن دعائهم فى مظان اجابتها هذا الداعى مسود المحتاج الى دعائهم اجمعين تم فى يد احقر العباد ملا مير سعد بن ملا سيد سنة ١٢٧٣ والله غفور الرحيم بفضلك كرمه يا ارحام الراحمين امين تم فى يوم خميس جمادى الاول فى سنة ١٢٧٣.

Tarjimasi: Aqliy va naqliy ilmlarda komil bo'lgan muhaqqiq Mavlono Shamsiddin Muhammad Ko'histoniyga mansub bu sharafli nusxa haqir, osiy bo'lgan banda hamda Al-Boriy va Al-Afiy Parvardigoridan mag'firatini umid qiluvchi Din Muhammad ibn Mulla Do'st Muhammadning qo'lida hijriy 1211-yilning rabi'us-soniy oyining yakshanba kuni ko'chirish boshlandi. Hazrati Nabaviy u kishiga salomlarning eng komili va salovotlarning eng afzali bo'lsin. Allohim, Muhammad ummatini mag'firat et va Muhammad ummatini isloh qil, va foyda ololganlardan duolari ijobat bo'lishini umid qilgan holda ularning duolariga muhtoj bo'lgan Abu Hasan uchun iltijo qilishlarini iltimos qilaman. Bandalarning eng haqiri bo'lgan Mulla Mir Saad ibn Mulla Sayyidning qo'lida 1273-yili avvalida jumadul-avval payshanba kuni

tamomlandi. Alloh mag'firat qiluvchi fazling bilan karam qilgin, ey rahmlilarning Rahmlisi! Amin.

Qo'lyozmalar fondidagi ikkinchi nusxa MR 127/III inventar raqami ostida saqlanmoqda.

Asar muallifi Muhammad Shamsuddin Ko'histoniy Samarqandiy (vaf. 950/1543 yoki 963/1555-56 y.). Qo'lyozma to'liq shaklda bo'lib nuqson yetgan – muqovasi, varaqlari namdan zararlanib, qurt yegan. Asar kim tomonidan va qayerda ko'chirilgani noma'lum bo'lsada robi'u-l-avval 1284/1867 yili 6 iyulda shanba kuni peshin vaqtida ko'chirib tugatilgani keltirilgan.

Ushbu qo'lyozma jami 76 varaqdan (v. 51b-156b) iborat. Matn o'lchamlari 130x65 mm va har bir varaqda satrlar soni 15 tani tashkil qiladi. 127a varaqda "Kitabu tariqati Muhammad" asaridan parcha bor. Asar sharq qog'oziga nasta'liq xatida ko'chirilgan bo'lib matn qora siyohda, bob va fasllari qizil siyohda yozilgan, matn ham qizil ramka ichiga olingan. Sahifalar mistara va poygirlingan bo'lib hoshiyasida sharh va to'ldirmalar mavjud. Varaqlar sharqona raqamlanmagan, o'lchami 210'130 mm. Uning sathlari lola guli va turundj bilan bezak berilgan, muqovasi sharqona bo'lib sariq rangli va bosma naqshli. Tayakisi charmdan ishlangan, ammo ajralib ketgan.

Mazkur asar ham Lutfulloh Nasafiy Fozil Kaydoniy (vaf. 750/1349 y.)ning "Matolib al-musolli" (Fiqh al-Kaydoniy) asariga yozilgan sharhdir. Sharh boshqalarning sharhlariga qaraganda aniqroq va hajmi juda kattaligidan farqlanib, mashhur hisoblanib, muallif har bir boblariga alohida to'xtalib, dalillar bilan mavzularni yoritib bergan. Asarni muallif Shamsuddin Ko'histoniy (947/1540 y.) yilda yozib tugatgan.

Asar boshi basmaladan so'ng(v. 51b):

الحمد لله الذى رفع قاعدة الفتح حتى وفقنا على مراد خير التابعين ابى حنيفة ره واصحابه رضى الله تعالى عنهم وعن
سانر اهل الاقتداء اجمعين ...

Tarjimasi: Hanafiy tobe'inlarning eng yaxshilari va sahobalarining murodlariga muvaffaq bo'lgunimizcha, fiqh asosini ko'targan Allohga hamdlar bo'lsin, Alloh ulardan va barcha boshqa iqtido ahllaridan rozi bo'lsin.

Asar so'ngi (v. 126b):

لم يبلغه الى الاتمام ولعله هذا يسير نافع للانام بحرمة النبى صلى الله عليه وسلم ما الجز الافتتاح بالاختمام...

Tarjimasi: U nihoyasiga yetmagan, balki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hurmatlari bilan barcha uchun oson va foydalidir.

Kolofon (v. 126b):

تمت هذه النسخة الشريف المنوية بشرح فقه كيدانى من مصنفات اخوند ملا شمس الدين محمد في سنة ١٢٨٤ فى شهر ربيع الاول فى يوم الخميس فى وقت الضحوة الصغرى من يد الضعيف الخيف الراجى الى رحمة الله البارک تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر ذنوبى وذنوبهم يوم يقوم الحساب بفضلته تمت الكتاب بعون الملك الوهاب تمت تمت تم شد بتوفيق خدای لا ينام اين كتابت يوم شنبه شد تمام

Tarjimasi: Bu muhtaram nusxa 1284-yilda rabi'ul-avval oyida, payshanba kuni tong otishi chog'ida, musannafotlardan Sharhi fiqhi Kaydoniy bo'lib ojiz, qo'rquvchi Alloh taoloning marhamatidan umidvor bo'lgan Oxund Mulla Shamsiddin Muhammadning qo'lida tamomlandi. Allohim ularning barchalariga Baraka bergin, gunohlarimni va ularning gunohlarini hisob-kitob qilnadigan kunda fazling bilan kechirgin. Kitob Al-Vahhob Al-Malikning yordami bilan tugallandi. tugallandi tugallandi tugallandi.

Xulosa o'rnida Lutfulloh Nasafiyning "Fihi Kaydoniy" darsligi madrasalarda zaruriy darslik sifatida o'quv dasturiga kiritilib olti asr davomida Markaziy Osiyoda o'qitilib kelindi. "Matlab as-Solih" kitobi asosida ham talabalar o'qitilgan, bu shu asarning 2-nomi bo'lib bundan tashqari "Muqaddimatu solat", "Shurut solat" kabi turli boshqa nomlarga ega. Bunga xattotlarning ko'plab nusxalarining omma orasida tarqalishi sabab bo'lgan. Bu asar mashhurligi va o'rganishga osonligi sabab islom huquqining asosiy manbalari qatoriga kiritilgan. Markaziy Osiyoda muntazam ravishda risola sifatida nashr etilgan va uzluksiz ta'lim tufayli XX-asrda Ibrat To'raqo'rg'oniy tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilinib o'quvchilar qo'lga taqdim qilingan. Asarga 29 nusxada sharhlar yozilib arab, fors va turk tillarida tahlil qilingan.

Yuqorida ana shu sharhlardan Toshken islom universitening "Manbalar xazinasida" va O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti (bundan keyin O'zFASHI - LA)ning qo'lyozmalar fondida hamda Tadqiqotlar bilan ishlash muzey bo'limida saqlanayotgan Lutfulloh Nasafiyning (14 asr) "Fihi Kaydoniy" kitobiga Sa'duddin Taftazoniy (722/792 - 1322/1392) hamda Ko'histoniy tomonidan yozilgan sharhlarining manbashunoslik tahlillari keltirib o'tildi. Bundan tashqari asarning dunyo bo'ylab 900 ga yaqin nusxasi xususan O'zbekiston, Germaniya, Rossiya, Hindiston va Turkiya davlatlarida aniqlangan. Bu holatlarning barchasi mazkur asarning fiqh ilmi rivojida qanchalik muhim manbaviy ahamiyatga ega bo'lganini bilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoji Xolifa. Kashf az-zunun. -J:1. - Bayrut: Dar ihyau turos al-arobiy, 1999.
2. Hoji Xolifa. Kashf az-zunun. -J:2. - Bayrut: Dar ihyau turos al-arobiy, 1999.
3. Ibn Qutlubg'o. Toj at-tarajim. - Dar al-qalam, 1992.
4. Ismoil Posho Bag'dodiy. Hadiyyat al-orifin. - Dar ihyo at-turos al-arobiy, 1951.
5. Ismoil Posho Bag'dodiy. Iyzoh al-maknun. - Dar ihya at-turos al-arobiy, 1945.
6. Mahmud ibn Salmon. Kataibu a'lam al-axyor. - Bayrut: DKI, 2018.
7. Muhiddin Abulvafo Qurashiy. Javohir al-muziyya. -J:1. - Daru hijr, 2007.
8. Muhiddin Abulvafo Qurashiy. Javohir al-muziyya. -J:2. - Daru hijr, 2007.
9. Muhiddin Abulvafo Qurashiy. Javohir al-muziyya. -J:3. - Daru hijr, 2007.
10. Taqiyuddin Abdulqodir Misriy. Tabaqot as-saniyya. - Dar ar-rifoiiy, 1983.
11. Tosh Kubrozoda. Tabaqot al-fuqaho. - Zahro al-hadis, 1961.
12. Yoqut Hamaviy. Mu'jam ul-buldon. -J:3. -Bayrut: DKI, 2011.
13. Yoqut Hamaviy. Mu'jam ul-buldon. -J:4. -Bayrut: DKI, 2011.
14. Shamsiddin Zahabiy. Tazkirot al-huffoz. -J:4. - Dairot al-maorif al-Usmoniyya, 1958.